

MAKTABDA ICHKI BAHOLASH O‘TKAZISHNING TA’LIM SIFATIGA TA’SIRI

Abdiraimov Shohruh Samad o‘g‘li

Ta’limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi bosh mutaxassisi
Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti tadqiqotchisi, pedagogika fanlari
bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15150465>

***Annotatsiya.** Mamlakat iqtisodiy o‘sishi uchun o‘quvchilarga nafaqat maktabda to‘g‘ri ta’lim berish, balki ta’limda baholash va monitoringni to‘g‘ri tashkil etish ham zarur. Shu nuqtayi nazardan, ushbu maqolada maktablarda ichki monitoring va baholash o‘tkazishning ta’lim sifatiga, o‘quvchilar o‘zlashtirishiga ta’sir darajasini aniqlash tadqiq etildi. Tadqiqotda maktab direktorlari va direktorlikka nomzod pedagoglardan iborat bo‘lgan 106 nafar respondent ishtirokida o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalari va O‘zbekistonlik o‘quvchilarning PISA –2022 tadqiqotidagi natijalari tahlil qilindi. Natijalari matematik-statistik tahlil metodidan foydalanilib, tahlil qilindi. O‘zbekiston ta’lim kontekstida maktablarda ta’lim sifati bo‘yicha ichki monitoring va baholash ta’lim sifatiga ta’sir qilishi, ichki monitoring va baholash o‘tkazish chastotasi ta’lim sifati darajasiga proporsional ekanligi aniqlandi.*

***Kalit so‘z:** ta’lim sifati, baholash, ichki monitoring, direktorlar, o‘z-o‘zini baholash, qaror.*

THE IMPACT OF INTERNAL ASSESSMENT IN SCHOOLS ON THE QUALITY OF EDUCATION

***Abstract.** For the economic growth of a country, it is necessary not only to ensure students have proper education in school but also to organize evaluation and control in education. From this perspective, this article investigated the impact of internal monitoring and evaluation in schools on the quality of education and student learning. The study analyzed the results of a survey conducted with 106 respondents consisting of school principals and teacher candidates, as well as the results of the PISA-2022 survey of Uzbek schoolchildren. The results were analyzed using mathematical and statistical analysis. In the educational context of Uzbekistan, it was determined that internal monitoring and evaluation of the quality of education in schools affects the quality of education, and the frequency of internal monitoring and evaluation is proportional to the quality of education.*

Keywords: *quality of education, assessment, internal monitoring, principals, self-assessment, decision.*

ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ В ШКОЛАХ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. *Для экономического роста страны необходимо не только дать учащимся надлежащее образование в школе, но и правильно организовать оценку и контроль в образовании. С этой точки зрения в данной статье исследовано влияние внутреннего мониторинга и оценки в школах на качество образования и обучения учащихся. В исследовании проанализированы результаты опроса, проведенного среди 106 респондентов, включая директоров школ и будущих учителей, а также результаты участия узбекских школьников в исследовании PISA 2022. Результаты были проанализированы с использованием методов математического и статистического анализа. В контексте образования в Узбекистане было выявлено, что внутренний мониторинг и оценка качества образования в школах влияет на качество образования, а частота внутреннего мониторинга и оценки пропорциональна уровню качества образования.*

Ключевые слова: *качество образования, оценка, внутренний мониторинг, директора, самооценка, решение.*

Kirish.

Mamlakat iqtisodiy o‘sishi uchun o‘quvchilarga nafaqat maktabda to‘g‘ri ta’lim berish, balki ta’limda baholash va monitoringni to‘g‘ri tashkil etish ham muhim. Darhaqiqat, maktab ta’limida o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini baholash hamda ta’limdagi mavjud yutuq va kamchiliklarni aniqlash, monitoring qilish samaradorlikni oshiradi, mamlakatda inson kapitalini rivojlantiradi.

Maktabda ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish, nazorat qilish, boshqarish o‘ziga xos ilmiy yondashuvlarni talab etadi. Jumladan, ta’lim sifatini boshqarishda ishonchlilik, mustaqillik, tizimlilik, komplekslik kabi prinsiplariga amal qilinadi. Bunda davlat attestatsiyasi va akkreditatsiyasi hamda ichki monitoring sinovlari alohida ahamiyatga ega. Yuqorida aytilganidek, ta’lim ko‘p komponentli jarayon bo‘lganligi bois ta’limga ta’sir qiluvchi omillar doim aniqlanib, mavjud bo‘shliqlar to‘ldirib boriladi. Bunda maktabdagi ta’lim sifatini aniqlash bo‘yicha monitoring muhim vosita hisoblanadi.

Maktablarda ta'lim sifatiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash ta'limni rivojlantirishning ajralmas qismi hisoblanadi. Ta'limda monitoring va baholashning ta'limga ta'sirini aniqlash uchun ilmiy adabiyotlar va manbalar tahlil qilindi. Bu borada bir qator olimlarning ilmiy-metodik ishlarida alohida tadqiq qilingan. Jumladan, A.J.Shinkfieldning qo'llanmasida ta'limda monitoring va baholash tizimining turli modellari jumladan, CIPP modeli (Context, Input, Process, Product) hamda monitoringning bosqichlari haqida batafsil to'xtaladi. (Shinkfield, 2007) Boshqa bir qo'llanmada maktabda ichki monitoringni tashkil etish uchun amaliy tavsiyalar beriladi va baholash natijalari qanday qilib ta'lim sifatini yaxshilashga yordam berishi ochib beriladi. (Fitzpatrick, 2012) Shuningdek boshqa bir qo'llanmada ta'limda yangiliklarni amalga oshirish va ularga qanday qarshiliklar bo'lishi mumkinligi haqida to'xtalib, ta'limdagi o'zgarishlarni kuzatish va ularni monitoring qilish asoslari ochib beriladi. (Fullan, 2015) Shular qatorida Hopkins ilmiy risolasida maktab ta'limda sinfdagi o'quvchilar faolligini monitoring qilish, o'qituvchilar tomonidan qayd etiladigan natijalar va baholash tizimlarini takomillashtirish asoslari bayon etiladi. (Hopkins, 2014).

Mahalliy adabiyotlarda umumiy o'rta ta'lim tizimida o'qitish sifatini monitoring qilish modellari va ta'lim sifati bo'yicha monitoring indikatorlari bayon etiladi. (Vahobov, 2016)

Shuningdek maktabda ta'lim sifati bo'yicha ichki monitoringda o'quvchilarning ta'limdagi yutuqlari, maktab rahbariyati va o'qituvchilar faoliyati samaradorligi, oiladagi va maktabdagi ta'lim muhiti aniqlanib, baho berib borilishi bayon etiladi. (Abdurahim, 2024)

Umuman, maktabda ichki monitoring va baho berish jarayonlarini tashkil etish ta'lim sifatiga, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga, ularning ota-onalarida javobgarlikni oshishiga hamda maktab menejerlarining ta'limni rivojlantirish uchun strategik qarorlar qabul qilishida muhim hisoblanadi.

Asosiy qism.

Ta'limni rivojlantirishda ilmiy yondashish, maktab bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarning o'quvchilar o'zlashtirishiga ta'sirini ilmiy tadqiq qilish, tadqiqot xulosalari asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish, maktablardagi ta'lim jarayonlarini to'g'ri tashkil etish lozim.

Maktablarda ichki monitoring va baholashni tashkil etish ta'lim sifatiga qay darajada ta'sir qilishini aniqlash maqsadida tadqiqot o'tkazildi. Ilmiy tadqiqot ikki bosqichda amalga oshirildi. Dastlab, direktorlar va pedagog xodimlar ishtirokida so'rovnoma o'tkazildi va so'rovnoma natijalari maktablardagi ta'lim sifatiga ko'ra tahlil etildi.

Qolaversa, PISA – 2022 tadqiqotlarida O‘zbekiston o‘quvchilarning natijasi va maktab direktorlarining so‘rovnomaga bergan javoblarini birlashtirib, tahlil etildi.

Shundan so‘ng, tadqiqotda maktabda ichki monitoring va baholash o‘tkazishning ta‘lim sifatiga ta‘sirini aniqlash maqsadida ikkita gipoteza belgilab olindi (1-chizmaga qarang):

- maktabda muntazam ichki monitoring o‘tkazish ta‘lim sifatiga ijobiy ta‘sir qiladi (G1);
- maktabda ichki monitoring o‘tkazmaslik ta‘lim sifatiga salbiy ta‘sir qiladi (G2).

1-chizma. Maktabda ichki monitoring o‘tkazishning ta‘lim sifatiga ta‘sirini aniqlash gipotezalari

Ta‘lim natijalarini yaxshilashda, o‘quvchilarning ta‘limga bo‘lgan motivatsiyani oshirishda, ota-onalar va o‘qituvchilarda hisobdorlikni shakllantirishda, ta‘lim jarayonidagi bo‘shliqlarni aniqlashda ichki monitoring va baholashning ahamiyati yuqori.

Ushbu gipotezalarni ilmiy asoslash maqsadida dastlab Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy institutida tashkil etilgan Menejerlik o‘quv kursi tinglovchilari ishtirokida so‘rovnoma o‘tkazildi.

So‘rovnomani tashkil etishda <https://docs.google.com> platformasi imkoniyatlaridan foydalanildi. So‘rovnomada amaldagi maktab direktorlari va direktorlikka nomzod pedagoglardan iborat bo‘lgan 106 nafar respondent ishtirok etdi. Jarayonni tashkil etishdan avval so‘rovnoma maqsadi va to‘ldirish tartibi batafsil tushuntirildi. Savollarga xolis javob berishlari ta‘kidlandi. So‘rovnoma mustaqil to‘ldirganlarini nazorat qilish maqsadida auditoriyada nazorat ostida savollarga javob qabul qilindi. So‘ngra so‘rovnoma natijalari matematik-statistik tahlil metodidan foydalanib tahlil qilindi.

Shu bilan birga, o‘zbekistonlik o‘quvchilarning PISA – 2022 tadqiqotida erishgan natijalarini tahlil qilindi. Avvalo, natijalar tahlil uchun tayyorlab olindi. Bunda ishtirok etgan direktorlardan so‘rovnomaga javob bermasdan o‘tkazib yuborgan yoki so‘rovnomani bajarish uchun vaqti yetmaganlarining natijasi umumiy natijadan chiqarib tashlandi.

So‘rovnomada maktablarda ta‘lim sifati bo‘yicha ichki monitoring o‘tkazilish darajasini aniqlash maqsadida savol berilgan.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, so'rovnomada ishtirok etayotgan 106 ta maktabning barchasida ichki monitoring va baholash jarayonlari tashkil etilib kelinmoqda ekan. Shulardan aksariyatida o'z-o'zini baholash jarayonlari muntazam tashkil etishi aniqlandi (1-jadvalga qarang).

Maktablarda ichki monitoring va baholash o'tkazilish darajasi

1-jadval

T/R	MAKTABLAR	ULUSHI
1.	Muntazam ichki monitoring o'tkazuvchi maktablar	80 %
2.	Ba'zan ichki monitoring o'tkazuvchi maktablar	20 %
3.	Umuman ichki monitoring o'tkazmaydigan maktablar	-

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan maktablar ta'lim sifatiga ko'ra uch toifaga ajratilgan: qizil (ta'lim sifati past maktablar), sariq (ta'lim sifati o'rta darajada maktablar) va yashil (ta'lim sifati yuqori maktablar).

So'rovnoma natijalaridan aniq bo'ldiki, ichki monitoring va baholash muntazam (o'quv yili davomida to'rt va undan ortiq marotaba) o'tkazadigan maktablarning 73 %i yashil toifaga, 25 foizi sariq toifaga va 2 foizi qizil toifaga kiruvchi maktablar sirasiga kirishi ma'lum bo'ldi. (1-rasmga qarang.)

1-rasm. Muntazam ichki monitoring o'tkazadigan maktablarning sifat darajasi

Ko‘rinadiki, maktabda muntazam ichki monitoring o‘tkazish ta’lim sifatida to‘g‘ridan to‘g‘ri yuqori darajada ijobiy ta’sir qiladi.

Xuddi shu ko‘rsatkich bo‘yicha maktabda ichki monitoring ba’zan (o‘quv yili davomida bir-ikki marotaba) o‘tkaziladigan maktablarda esa farqli natija qayd etilgan. Ba’zan o‘z-o‘ziga baho beradigan maktablarning 62 %i sariq toifaga, 33 %i yashil toifaga va 5% qizil toifaga kiruvchi maktablar ekanligi aniqlandi. (2-rasmga qarang.)

2-rasm. Ba’zan ichki monitoring o‘tkazadigan maktablarning sifat darajasi

Demak, maktabda ichki monitoring va baholash qanchalik kam o‘tkazilsa, o‘sha maktabda ta’lim sifati tushib borar ekan.

Shundan keyin, PISA – 2022 xalqaro baholash dasturida O‘zbekiston natijalari tahlilga tortildi va belgilangan gipotezalarni asoslashga harakat qilindi.

Xalqaro baholash dasturida maktab direktorlaridan maktabda ta’lim sifatini aniqlash maqsadida o‘z-o‘zini baholashi, ichki monitoring o‘tkazishini tasdiqlashi yoki inkor etishi so‘ralgan. Bunda ichki monitoring va baholash o‘tkazish darajasi 3 ga ajratilgan. Maktabda ichki monitoring va baholash vazirlik talabiga asosan yoki maktab tashabbusiga binoan tashkil etiladi, yoki umuman tashkil etilmaydi. Direktorlardan ushbu darajalardan qaysi biriga kirishi so‘ralgan.

Ichki monitoring va baholash tashkil etiladigan maktab o‘quvchilarining natijalari umuman ichki baholash va monitoring tashkil etilmaydigan maktablarning natijasidan o‘rta hisobda **35 – 40 ball** yuqori ekanligi aniqlandi.

Shuningdek, vazirlik talabiga asosan ichki monitoring va baholash tashkil etadigan maktablar o'quvchilarining natijasidan o'z tashabbusiga ko'ra baho berish jarayonini tashkil etadigan maktablarning o'quvchilari natijasi esa **yuqori** ekanligi ma'lum bo'ldi (2-jadvalga qarang.)

Maktabda ichki baholash tashkil etadigan va umuman tashkil etmaydigan maktab o'quvchilarining natijalari

2-jadval

Ichki monitoring va baholashning o'tkazilish darajasi	O'qish savodxonligi (ball)	Matematik savodxonlik (ball)	Tabiiy fanlardan savodxonlik (ball)
Vazirlik talabiga asosan ichki baholash o'tkazadigan maktablar	335	363	353
O'z tashabbusiga binoan ichki baholash o'tkazadigan maktablar	336	365	356
Umuman ichki baholash o'tkazilmaydigan maktablar	299	327	319

Ko'rinadiki, o'z tashabbusiga ko'ra ichki monitoring va baholash tashkil etiladigan maktablar o'quvchilarning natijasi boshqa guruhlariga mansub maktab o'quvchilarining natijasidan yuqori ekan.

Xulosa.

Tadqiqot natijalari asosida shunday **xulosaga kelish** mumkin:

birinchidan, maktabda ichki monitoring va baholashni muntazam tashkil etilsa, o'quvchilarning fanlardan o'zlashtirish darajasiga sezilarli ijobiy ta'sir qiladi;

ikkinchidan, maktabda ichki monitoring va baholash kam tashkil etilsa, o'sha maktabda ta'lim sifati tushib boradi;

uchinchidan, maktabda umuman o'z-o'zini baholash tashkil etilmasa, ta'limga salbiy ta'sir qiladi;

to'rtinchidan, maktabda o'z tashabbusiga ko'ra ichki monitoring va baholash tashkil etilsa, nisbatan natija yuqori bo'ladi.

Maktablarda ichki monitoringni o‘tkazish tizimini takomillashtirish uchun quyidagilar taklif etiladi:

– *ichki monitoringni shaffof, obyektiv va izchil o‘tkazish uchun o‘quv reja va vaqt me‘yorlarida uning o‘tkazilish tartibi belgilanishi;*

– *ichki monitoring o‘tkazish jarayonini raqamlashtirish, topshiriqlar va so‘rovnoma bankini yaratish choralarini ko‘rish;*

– *maktablarni oliy ta‘lim muassasalar va baholash markazlar bilan hamkorliklarini kuchaytirish;*

– *maktablarda ichki monitoringni o‘tkazish tartibi aks etgan qo‘llanma va uslubiy ko‘rsatmalarni hamda yo‘riqnomalarni tayyorlab nashr qilish;*

– *oliy ta‘lim muassasalari va malaka oshirish markazlarida talaba va o‘qituvchilarning ta‘lim sifatini baholash va monitoring o‘tkazish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalari tizimli rivojlantirish amaliyotini yo‘lga qo‘yish;*

– *maktablarda ichki monitoringni o‘tkazadigan, maktablarni individual rivojlantirish yo‘l xaritasini tuzib beradigan mustaqil nodavlat baholash tashkilotlarni ochish choralarini ko‘rish kerak.*

REFERENCES

1. Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*. Jossey-Bass.
2. Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., Worthen, B. R., & Wingate, L. A. (2012). *Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines*. Boston: Pearson.
3. Fullan, M. (2015). *The new meaning of educational change*. Teachers college press.
4. Hopkins, D. (2014). *A teacher’s guide to classroom research*. McGraw-Hill Education (UK).
5. Vahobov, M. M. (2016). *Umumiy o‘rta ta‘lim tizimida o‘qitish sifati monitoringini modellashtirish*. Toshkent: Fan va texnologiya.
6. Abdurahim, Sh. (2024). *Baholash nazariyasi asoslari*. Toshkent: Zebo Prints.